

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўткир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>		Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>		Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>		Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>		Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>		Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>		Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>		Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>		Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>		Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>		Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>		Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА

Неъматуллаева М.Л.

Бухарский инновационный университет образования и медицины, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. После пандемии врачи отмечают, что COVID-19 поражает не только дыхательную систему, но и другие органы и системы организма, особенно сердечно-сосудистую. Это особенно важно для людей среднего и пожилого возраста с существующими заболеваниями сердца и сосудов. Многочисленные исследования показывают, что коронавирус усугубляет работу сердца и сосудов, осложняет течение хронических заболеваний и существенно ограничивает повседневную и профессиональную деятельность пациентов. В связи с этим актуальна проблема развития постковидного синдрома у больных с ССЗ- он значительно ухудшает их качество жизни по сравнению с теми, у кого отсутствуют такие патологии.

Ключевые слова: постковидный синдром, сердечно-сосудистая патология, ЭКГ, ЭхоКГ, АЛТ, ИФА, Ig-G, АСТ.

THE CONSEQUENCES OF COVID-19 AND ITS IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH HEART DISEASE

Nematullayeva M.L.

Bukhara Innovative University of Education and Medicine, Bukhara, Uzbekistan

Resume. After the pandemic, doctors note that COVID-19 affects not only the respiratory system, but also other organs and body systems, especially the cardiovascular system. This is especially important for middle-aged and elderly people with existing heart and vascular diseases. Numerous studies show that coronavirus worsens the functioning of the heart and blood vessels, complicates the course of chronic diseases and significantly restricts the daily and professional activities of patients. In this regard, the problem of developing postcovid syndrome in patients with CVD is relevant - it significantly worsens their quality of life compared to those who do not have such pathologies.

Key words: nipple syndrome, cardiovascular pathology, ECG, EchoCG, ALT, ELISA, Ig-G, AST.

COVID-19 НИНГ ОҚИБАТЛАРИ ВА УНИНГ ЮРАК ХАСТАЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Неъматуллаева М.Л.

Бухоро инновацион таълим ва тиббиёт университети, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Пандемиядан кейин шифокорлар COVID-19 нафақат нафас олиш тизимига, балки бошқа органлар ва тана тизимларига, айниқса юрак-қон томир тизимига ҳам таъсир қилишини таъкидлашади. Бу, айниқса, мавжуд юрак ва қон томир касалликлари бўлган ўрта ва кекса одамлар учун жуда муҳимдир. Кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатадики, коронавирус юрак ва қон томирларининг фаолиятини ёмонлаштиради, сурункали касалликлар курсини мураккаблаштиради ва беморларнинг кундалик ва касбий фаолиятини сезиларли даражада чеклайди. Шу муносабат билан, ЮҚТ билан оғриган беморларда постковид синдромни ривожланиши муаммоси долзарбдир - бу бундай патологияларга эга бўлмаганларга нисбатан уларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради.

Калит сўзлар: постковид синдром, юрак-қон томир патологияси, ЭКГ, ЭхоКГ, АЛТ, ИФА, Ig-G, АСТ.

Введение

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во многих странах были введены меры самоизоляции и карантина. В группу риска по COVID-19 вошли пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями из-за высокого риска летальных исходов и осложнений. Сегодня известно, что многие пациенты сталкиваются с серьезными проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы как в остром периоде болезни, так и в течение нескольких месяцев после выздоровления. Исследования показывают, что у пациентов с кардиологическими сопутствующими заболеваниями осложнения могут проявляться даже спустя 12 недель после выздоровления — это явление называется постковидным синдромом. На фоне инфекции часто развиваются аритмии в сочета-

нии с миокардитом или ишемической болезнью сердца. Также отмечается ухудшение психоэмоционального состояния пациентов, что ведет к снижению их качества и продолжительности жизни.

Цель исследования: изучить последствия перенесенной коронавирусной инфекции и ее воздействие на качество жизни пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Материалы и методы исследования

Данные для исследования были получены из центральной поликлиники Вахкентского района Бухарской области. Диагноз устанавливался на основе анализа клинических симптомов, результатов иммуноферментного анализа (ИФА), биохимического анализа крови, ЭКГ и ЭхоКГ. Все участники проходили анкетирование по Миннесотскому опроснику из 21 вопроса; итоговые баллы использовались для оценки состояния.

Результаты исследования

В исследование вошли 70 пациентов (47 мужчин и 33 женщины) в возрасте от 41 до 76 лет (средний возраст \pm 4,2 года), страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и находившихся на амбулаторном наблюдении не менее двух лет. Среди них: ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией III-IV функционального класса у 35,6%, гипертоническая болезнь 45,4%, хроническая сердечная недостаточность – у 19% соответственно (табл. 1).

Таблица 1.

Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний у участников

Заболевание	Количество пациентов	Процент от общего числа (%)
Ишемическая болезнь сердца (стенокардия III-IV ФК)	25	35,7
Гипертоническая болезнь	32	45,7
Хроническая сердечная недостаточность	13	18,6

Анализ распространенности постковидных осложнений показал следующее: у 31,5% пациентов с гипертонией развился миокардит или аритмия; у 23,2% больных ишемической болезнью сердца возникли аритмии; у 5% пациентов с хронической сердечной недостаточностью наблюдались нарушения функции печени и развитие асцита (табл.2).

Таблица 2.

Распространенность постковидных осложнений у пациентов

Осложнение	Количество пациентов	Процент от общего числа (%)
Миокардит или аритмия у больных гипертонией	22	31,4
Аритмии у больных ИБС	16	22,9
Нарушения функции печени и развитие асцита у пациентов с сердечной недостаточностью	3	4,3

Примечания: Некоторые пациенты имели несколько осложнений.

В основном осложнения проявлялись в течение первых трех месяцев после выздоровления.

Анкетирование выявило такие показатели: нехватка энергии для повседневных дел — у 23,2%, неудовлетворенность состоянием здоровья — у 31,4%, тревожность или депрессия — у 33,9%, бессонница — у 17,3%, трудности во взаимоотношениях с близкими — у 63,6%, а также временную потерю работы — у 15,7% (табл.3).

Таблица 3.

Результаты анкетирования по качеству жизни (по Миннесотскому опроснику)

Вопрос / симптом	Количество пациентов (из общего числа)	Процент (%)
Чувство нехватки энергии для повседневных дел	16	22,9
Неудовлетворенность состоянием здоровья	22	31,4
Тревожность или депрессия	23	32,9
Бессонница	12	17,1
Трудности во взаимоотношениях с близкими	44	62,9
Временная потеря работы	11	15,7

Результаты подчеркивают важность ранней диагностики постковидных синдромов у больных с ССЗ посредством методов ЭКГ и ЭхоКГ для своевременного выявления осложнений и назначения адекватного лечения. Современные лабораторные исследования позволяют не только эффективно лечить сердечно-сосудистые заболевания после COVID-19, но и предотвращать развитие постковидных осложнений за счет своевременной диагностики и реабилитационных мероприятий.

Выводы

При наличии сопутствующих заболеваний системной эндотелиальной дисфункции (гипертензии, ишемической болезни сердца или хронической сердечной недостаточности) пациенты более склонны к развитию острых повреждений миокарда с высоким риском летального исхода. После перенесенного COVID-19 таким пациентам необходим постоянный контроль состояния сердца — проведение ЭКГ, ЭхоКГ или МРТ при возможности. Анкетирование показало значительное снижение качества жизни этих больных после COVID-19. Учитывая рост инвалидности и смертности из-за кардиальных осложнений, пациенты с постковидным синдромом относятся к группе высокого риска. Для предотвращения негативных последствий необходимо разрабатывать новые методы лечения и эффективные реабилитационные программы для таких пациентов.

Список литературы:

1. Бахрамов С.М. и др., Диагностическое и прогностическое значение изучения влияния женщины, меди и селена на состояние здоровья человека // Биомедицина 2016. №4 стр. 71-77.
2. Болтаев К.Дж. Сравнительные показатели обмена железа и кровяных эритроцитов у здоровых лиц в зависимости от пола и места проживания // Новый день в медицине. — Бухара, 2020. — №4(33). - С.59-61
3. Бьоркклунд Г. и др. Взаимодействие железа с марганцем, цинком, хромом и селеном в связи с профилактикой и лечением дефицита железа // Журнал микроэлементов в медицине и биологии. 2017. Том. 41. С. 41-53. (ЕСЛИ = 2,550.)
4. Душкаева А., Мирошников С., Душкаев Г., Нотова С., Барышева Е., Сизова Е. Элементный статус организма под влиянием пищевого стресса у крыс линии Вистар // Международный журнал биологической химии. — 2015. — Том. 9, Выпуск 3. — Р. 142–147.
5. Милютин А.П., Горбачева А.М., Айнетдинова А.Р., Еремкина А.К., Мокрышева Н.Г. (2021). Проблемы эндокринологии, 67(5), 11–19. <https://doi.org/10.14341/probl12807>
6. Клименко Л.Л. и др. Электролиты сыроворотки связаны с маркерами нервного повреждения у пациентов с транзиторной ишемической атакой и ишемическим инсультом // Trace Elem Electroly. 2017. Том. 34 (1). С. 29–33.
7. Момчилович, Б. Воздействие серебра на человека в окружающей среде / Б. Момчилович, В. Вишневич, Ж. Пряк, Н. Мимика, С. Морович, А. Челебич, С. Дрмич, А. В. Скальный // Токсикологическая и химия окружающей среды. — 2012. — Том. 94, № 6. — С. 1238–1246. — ISSN 0277-2248.
8. Дерябин Д. Активность производных фуллеренов, несущих аминные и карбоксильные солибилизирующие группы, против *Escherichia coli*: сравнительное исследование // Журнал наноматериалов. — 2014. — Номер статьи 907435, 9 страниц.
9. Исследование возможностей использования наночастиц железа и аминокислот в питании птицы / С.А. Мирошников и др. // Международный журнал GEOMATE. 2017. Том. 13, вып. 40. Специальный выпуск по науке, технике и окружающей среде. ISSN: 2186-2990, Япония. DOI:<https://doi.org/10.21660/2017.40.99216>.
10. Русакова Е.А., Сизова Е.А., Косян Д.Б., Мирошников С.А., Сипайлова О.Ю. Сравнительная оценка острой токсичности наночастиц цинка, меди и их наносистем с использованием // Восточный химический журнал. — 2015. — Том. 31. — С. 105–112.
11. Kodirova Sh.S. Nematullaeva M.L. - Assessment of the quality of life of patients with cardiovascular diseases who have COVID-19 P. 47 -5 (67) 2024